

Estimación de las Zonas de Exposición a Campos Electromagnéticos en Estaciones Base Celulares Usando Inteligencia Artificial

José Luis Mera Tulcán y Giovanni Javier Pantoja Mora
 Asesor: Carlos Andres Viteri Mera, PhD
 Programa de Ingeniería Electrónica
 Universidad de Nariño

Resumen—La creciente demanda de servicios móviles ha impulsado un aumento considerable en el número de estaciones base celulares y antenas instaladas, especialmente en entornos urbanos densamente poblados. Esto ha suscitado cierta preocupación sobre los posibles efectos adversos que los campos electromagnéticos (CEM) generados por este tipo de infraestructuras podrían tener en la salud humana y el bienestar en general. En virtud de ello, el presente trabajo propone una metodología basada en inteligencia artificial para estimar mapas de potencia y las zonas de exposición a CEM en el entorno cercano a las estaciones base celulares, utilizando tres frecuencias operativas de un escenario real. Esta metodología se basa en el uso de modelos de deep learning, empleando específicamente redes neuronales convolucionales con una arquitectura U-Net, entrenada mediante el uso de datos obtenidos a partir de simulaciones en diferentes entornos, y evaluados con datos de un escenario real. Con este enfoque es posible estimar mapas de potencia recibida mediante un número reducido de mediciones reales, lo que representa una mejora significativa en términos de tiempo y recursos respecto a otros modelos. A partir de los mapas de potencia predichos se obtienen las tres zonas de exposición definidas por la ANE: zona de rebasamiento, zona ocupacional y zona de conformidad. Los resultados demuestran que la metodología propuesta genera estimaciones precisas y eficientes con un número reducido de mediciones reales en ubicaciones dispersas, con una mejora significativa en términos de tiempo y recursos respecto a métodos tradicionales.

Finalmente, se desarrolló una aplicación que permite el uso de los modelos entrenados y su evaluación con escenarios de interés para el público en general, contribuyendo al monitoreo y cumplimiento de los límites de exposición establecidos por las normativas vigentes a nivel nacional e internacional.

Palabras clave—inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, CEM, U-Net, log-distancia, estación base.

I. INTRODUCCIÓN

Los campos electromagnéticos actualmente forman parte de la vida diaria de las personas, esto gracias a los diferentes dispositivos de comunicación y tecnologías que permiten el uso de estándares como Wifi, los transmisores

de televisión y estaciones base celulares. Estas últimas son las que permiten el funcionamiento de la telefonía móvil, entre otros sistemas que hacen que la población se encuentre inmersa en la radiación de CEM ante la necesidad del uso de dispositivos electrónicos con diferentes fines que facilitan múltiples actividades [1].

Por lo expuesto anteriormente, la comunidad en general presenta ciertas preocupaciones con base en los posibles efectos adversos de la exposición prolongada a estos campos. Se han establecido diferentes rangos de uso del espectro electromagnético, permitiendo así avanzar en distintos ámbitos. Dentro de estos rangos se encuentra lo que hoy en día se conoce como el espectro radioeléctrico o radiofrecuencia (RF), que funciona dentro del rango de frecuencias de 3 kHz a 300 GHz, del que hace parte la tecnología celular. La evolución constante y coexistencia de múltiples generaciones de redes celulares como 2G, 3G, 4G y 5G ha ocasionado una creciente instalación de transmisores, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Es pertinente mencionar que se han efectuado múltiples estudios e investigaciones enfocados en el funcionamiento de las estaciones base celulares y las repercusiones de las radiaciones de las mismas en la salud humana como se menciona en [2].

En tal sentido, la presente investigación propone una metodología de estimación de mapas de potencia recibida basada en inteligencia artificial, mediante el uso de redes neuronales convolucionales con la arquitectura U-Net, entrenadas con datos sintéticos. Los modelos reciben como entrada un número reducido de mediciones, a partir de los cuales se obtiene los mapas de potencia recibida en cercanías a estaciones base celulares. Las predicciones se hacen luego de pasar por un proceso de calibración, lo que hace que la metodología propuesta mejore la precisión de las estimaciones al combinar las predicciones iniciales con el modelo log-distancia.

Finalmente, se generan las imágenes segmentadas a partir de los mapas de potencia predichos. Lo anterior se hace de acuerdo a las zonas de exposición que ha proporcionado la ANE según su nivel de exposición, de acuerdo con la normativa establecida: zona de rebasamiento, zona ocupacional y zona de conformidad.

Es fundamental identificar con precisión la ubicación de las estaciones base celulares y corroborar que se mantengan dentro de los límites de exposición permitidos para evitar

Informe final del Trabajo de Grado presentado como requisito para optar por el título de Ingeniero Electrónico en la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. 1 de octubre de 2025.

José Luis Mera Tulcán, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica. email: tulcanjose1@udenar.edu.co

Giovanni Javier Pantoja Mora, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica. email: giovannipantoja@udenar.edu.co

Carlos A Viteri Mera, PhD, Profesor Asociado, Departamento de Electrónica. email: caviteri@udenar.edu.co

posibles afectaciones en la salud humana. Como menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diferentes estudios, aunque no se ha demostrado que los CEM influyan en la presencia de células cancerígenas, sí pueden causar efectos adversos como el sobrecalentamiento de los tejidos corporales que pueden desencadenar otras complicaciones de salud.

Es en este punto donde la metodología propuesta toma especial relevancia, ya que los modelos entrenados requieren únicamente de unas pocas mediciones de potencia recibida en el entorno de la estación a evaluar para generar mapas de potencia recibida o REM's del lugar, incluyendo una imagen que contenga las zonas de exposición según se cumplan los límites de exposición. Esto brinda la capacidad de determinar de manera eficiente si las estaciones base funcionan bajo la normativa establecida y si existen personas expuestas a niveles que superan los límites permitidos, mediante el análisis de la información recolectada en escenarios reales con una fracción del esfuerzo y recursos que emplean otros métodos.

1-A. Definición del problema

La puesta en funcionamiento de las estaciones base celulares (BS) ha permitido atender la demanda de transmisión de datos de manera inalámbrica mediante la tecnología celular, además de brindar cobertura en diferentes escenarios. Dicha demanda ha incrementado debido al uso de nuevos dispositivos electrónicos y servicios que requieren mayor velocidad de transmisión, menor tiempo de respuesta, entre otros factores. Por lo anterior, se han desarrollado e implementado las diferentes generaciones de esta tecnología como 2G, 3G, 4G y 5G, siendo esta última la que actualmente se encuentra en diferentes pruebas para su despliegue. Como consecuencia, se tiene un aumento en los niveles de campos electromagnéticos generados por los diferentes transmisores empleados en estas tecnologías, dado que ha incrementado el número de los mismos. Además, por diferentes razones como la reducción de costos e impacto visual, entre otros, los transmisores que funcionan en diferentes frecuencias y permiten el desarrollo de las diferentes generaciones de la tecnología celular se han instalado en un mismo lugar, lo que ha infundido cierta preocupación por parte de la población debido a los posibles efectos en la salud que pueda causar la exposición a los campos electromagnéticos.

Con base en lo anterior, se han llevado a cabo diferentes investigaciones, algunas de ellas realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde su organismo especializado Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), y con ello se han desarrollado múltiples restricciones que han estado a cargo del Comité Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) [3]. Es importante mencionar que tanto la OMS como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) son agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, las cuales se encargan de efectuar los estudios técnicos para evaluación de la exposición humana a CEM producidos por instalaciones y dispositivos de TIC, incluidos teléfonos móviles y estaciones base. La UIT ha definido ciertos lineamientos concernientes a

lo expuesto anteriormente, que se encuentran en las recomendaciones UIT-T serie K "Protección contra Interferencias" [4]. Hasta el momento no existe evidencia de que la exposición a CEM produzca algún efecto perjudicial para la salud en el corto plazo; sin embargo, al exceder los límites establecidos sí es posible que se presente un sobrecalentamiento de los tejidos corporales, lo que conlleva diferentes efectos adversos en la salud de las personas. [5].

El Comité Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) ha establecido ciertas directrices sobre límites de exposición a CEM, que a su vez la OMS avaló y que la ANE, como organismo responsable de la normatividad en esta temática, ha adoptado en la resolución 773 del 31 de octubre de 2023, siendo esta una actualización de la resolución 774 de 2018. Esta actualización permite prepararse para el posterior funcionamiento de la red 5G. Los estándares de evaluación de la exposición son desarrollados por la IEC y UIT [6]. Lo anterior plantea una evidente necesidad de vigilar y verificar que los niveles de CEM cumplan con las normas establecidas, con el fin de evitar afectaciones en la población.

Por otra parte, aunque la ANE ha realizado diferentes mediciones como la de intensidad de campo eléctrico y cuenta con herramientas como su plataforma Sistema de Monitoreo de Campos Electromagnéticos (SMC), que permiten observar diferentes estaciones las cuales ya se les ha verificado el cumplimiento de los límites de exposición a campos electromagnéticos, esta información no es suficiente. La información se encuentra disponible en su plataforma de visor de espectro electromagnético donde se indica: "Las mediciones fueron obtenidas utilizando sondas isotrópicas que registran el valor de campo eléctrico (V/m) R.M.S. incidente de todas las antenas que se encuentran en la zona de medición y que operan en la banda de frecuencias comprendida entre 100 kHz y 8 GHz" [7].

Sin embargo, no es información suficiente, ya que no se han realizado las respectivas mediciones a todas las estaciones del país, y es posible que algunas entidades que disponen de este tipo de transmisores no hayan realizado los estudios correspondientes, lo que conllevaría a un posible incumplimiento de las normas establecidas. Adicionalmente, los métodos tradicionales de medición suelen requerir extensas campañas que demandan mucho tiempo, dinero, equipos especializados y recurso humano, lo que limita la frecuencia y cobertura de estas evaluaciones.

Esto plantea la necesidad de desarrollar modelos para la estimación de la potencia recibida dentro de la cobertura de los transmisores mencionados anteriormente, que sean rápidos, precisos y eficientes, contribuyendo así al proceso de vigilancia y control de estos sistemas mediante el uso de un número reducido de mediciones reales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible plantear la siguiente pregunta:

¿Es posible desarrollar un modelo basado en aprendizaje profundo que, a partir de información espacial y mediciones dispersas, permita predecir los mapas de potencia recibida y determinar las zonas de exposición a CEM alrededor de estaciones base celulares?

I-B. Estado del arte

Los posibles efectos causados en la salud humana debido a la exposición a campos electromagnéticos en estaciones base celulares han suscitado gran interés en la evaluación de estos mismos. Como muestra de ello se presentan algunos estudios como [1], [8], en los que se han realizado mediciones de campo eléctrico en diferentes escenarios, aunque ambos en entornos urbanos. En el primer caso, las mediciones se enfocan en observar el cumplimiento de los niveles de campo en diferentes horas del día, mientras que en el segundo se analiza este mismo cumplimiento para una estación base que tiene en funcionamiento múltiples tecnologías (2G, 3G, 4G y 5G), encontrando que la tecnología que más contribuye a la exposición de CEM es la 5G, aunque también se analizaron diferentes transmisores con diferentes alcances. Si bien los métodos descritos anteriormente son el punto de partida para la evaluación del cumplimiento de los límites de exposición a CEM, estos pueden llegar a demandar muchos recursos en algunos casos, lo que no permite escalar estas metodologías fácilmente a una gran red de estaciones base, que sería lo ideal para garantizar el cumplimiento de las directrices en regiones completas y no solo en algunos lugares donde se puedan llevar a cabo las mediciones.

Es así que, si lo que se desea es realizar una evaluación de múltiples estaciones base celulares o hacer del proceso de evaluación una metodología más eficiente, una herramienta que se considera bastante útil es la generación de mapas de entorno de radio o entorno radioeléctrico (REM), ya que estos permiten tener una estimación del comportamiento de la propagación de las señales en un área determinada, dando así una aproximación del entorno de los escenarios en cuestión.

Los REM representan la distribución de la señal recibida en una zona geográfica, permitiendo analizar la propagación de radiofrecuencia y su impacto. La señal recibida puede ser el resultado del funcionamiento y la concurrencia de uno o más transmisores. Investigaciones como [9] comparten la idea de que los mapas de entorno radioeléctrico son bastante útiles en el uso de recursos radioeléctricos de manera óptima, al igual que en [10], aunque en este caso se menciona también su utilidad en la vigilancia del espectro inalámbrico, hecho que en esta investigación toma relevancia ya que va encaminada hacia el proceso de vigilancia y control de las estaciones base transmisoras, las cuales deben cumplir con los límites de exposición a CEM. Se han estudiado diferentes metodologías para lograr esto, desde mediciones directas e interpolaciones, modelos físicos de propagación hasta técnicas basadas en inteligencia artificial y, desde luego, el uso conjunto de estas técnicas.

Parte fundamental de la construcción de REM es la obtención de los datos de señal recibida, que puede realizarse de múltiples maneras. Por ejemplo, las pruebas de conducción (drive tests), como en [11], donde se tiene un automóvil equipado con dispositivos para permitir la medición de campo eléctrico en puntos seleccionados siguiendo una ruta establecida. Aunque esta es una buena manera de obtener los datos del entorno radioeléctrico dado que son mediciones directas, presentan alto costo debido a los equipos requeridos, además

del tiempo de recolección. En este caso su cobertura está limitada a las zonas accesibles al vehículo. Esta limitación podría hacer que los datos que se recolectan tiendan a concentrarse en ciertas zonas, dejando de lado otros lugares en los que sería más difícil estimar la señal recibida. En [12] se propone una manera de abordar las mediciones en lugares de difícil acceso mediante el uso del robot móvil TurtleBot3 que incorpora sensores que le permiten realizar tareas sin intervención humana, incluida la tecnología LiDAR que es usada en vehículos autónomos. Adquirir este tipo de equipos también puede significar altos costos. Es importante mencionar que, si bien el propósito de las mediciones realizadas en [11] no es estimar un REM, si sería posible usar estas técnicas para lograrlo. Por ejemplo, en [13] se usan las medidas dispersas para estimar REMs mediante tres técnicas de interpolación espacial. Por otra parte, mientras que en [12] las mediciones se usan para actualizar los datos históricos disponibles mediante un algoritmo de k-means, en [14] se aborda la construcción de REM mediante el algoritmo de interpolación Kriging, en el que los datos son recolectados usando la técnica de crowdsensing, que consiste en aprovechar los dispositivos móviles para obtener la información del entorno de radio. Considerando que el algoritmo Kriging ha sido utilizado en la interpolación espacial, lo usan para inferir la información completa del entorno de radio a partir de algunas muestras recopiladas. En este tipo de método de recolección de datos podría llegar a presentarse el mismo problema que en [11], dado que si no se cuenta con usuarios distribuidos en diferentes zonas del área total con la que se está trabajando, resultaría en secciones de las que no se tiene información. Una alternativa a los métodos anteriores para enfrentar la limitación de la recolección de los datos es generar datos sintéticos mediante simulación con el fin de evitar costosas campañas de mediciones. Esto requiere en algunos casos el uso de modelos de propagación que permitan estimar la distribución de la señal propagada por los transmisores que se desean estudiar.

El modelo COST231-Hata es un modelo de propagación de tipo estadístico usado en estudios como [11] en el análisis de 2G y 3G en la frecuencia de 900MHz. Es un método que se utiliza para predecir qué tan bien viajarán las señales móviles en diferentes entornos. Sus versiones y las de los modelos Hata se emplean en el estudio de escenarios urbanos, pero no llegan a funcionar bien en rangos de frecuencias superiores a 2000MHz [15].

Por otra parte, se tiene el modelo de espacio libre (Free space), usado en [8] para analizar las contribuciones a la exposición de CEM de las múltiples tecnologías en una estación base. Las mediciones realizadas para las diferentes tecnologías en frecuencias desde los 900 MHz hasta los 3500 MHz, a distancias de 10 y 20 metros de los transmisores. Se tuvieron en cuenta tanto los niveles de carga del sistema (tráfico) para cada tecnología como estaciones con diferentes alcances, y se realizaron 9600 muestras en cada una de las configuraciones. Lo anterior para contrastar los cálculos, llegando a la conclusión de que la tecnología 5G NR es la que mayor contribución tiene en la exposición.

Con base en que es posible generar datos sintéticos, se han desarrollado estudios como [16], en donde se usa la técnica

de ray-tracing en el software Winprop, o [11] en el que se usa Infovista PlanetR v7 y WINXcloud R 1.0 para simular escenarios 2G,3G,4G y 5G, lo que aportó unos resultados que se compararon con los dos modelos de propagación: COST231-Hata y 3GPP UMa.

Lo anterior da lugar al proceso de automatizar la generación de estos REMs mediante simulación para obtener grandes cantidades de datos, que pueden ser usados en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para poder predecir estos mapas en nuevos escenarios.

Las técnicas que emplean inteligencia artificial son una alternativa con las que se han obtenido buenos resultados y que han sido usadas en estudios como [17], en el que a partir de medidas dispersas se estiman estos mapas, consiguiendo mejores resultados comparados con otros métodos tradicionales. Este estudio emplea un conjunto de datos generado mediante simulación usando ray-tracing, de donde se obtiene un nuevo dataset que representan las medidas dispersas al submuestrear las imágenes que este contiene, conjunto con el que se entrenan dos modelos: U-Net y Conditional Generative Adversarial Network (CGAN). Consiguiendo estimar REMs(específicamente la Potencia de Referencia de la Señal Recibida - RSRP - y la cobertura de la estación base) en entornos urbanos sin requerir información adicional, empleando métricas de evaluación en la estimación de RSRP como RMSE y MAE. En este caso, el modelo que mejor resultados consiguió fue el que empleo la arquitectura basada en U-Net, lo que da una idea sobre qué herramientas de inteligencia artificial usar si es la manera como se desea abordar este problema.

Se ha hablado anteriormente de la generación de REMs, siendo este un término general donde la variable o parámetro que se representa en un mapa de estos puede cambiar según el propósito, como en esta investigación en la que se habla de un REM construido con valores de potencia recibida total, mientras que en estudios como [17] con lo que se trabaja es con un parte de esa señal, llamada RSRP, lo que no representa la exposición real a la radiación electromagnética [11]. Estas mediciones basadas en RSRP y sus variantes como puede ser SS-RSRP son usadas principalmente para evaluar la calidad de la señal recibida y buscar establecer una conexión óptima. De igual manera se hace en [9], que se enfoca en la construcción del mapa REM a partir de medidas dispersas que fueron recopiladas de los equipos de usuario, usando la técnica llamada Minimización de Pruebas de Conducción(MDT), reemplazando el método "drive tests." pruebas de conducción. Con esto se agrupan las mediciones en clusters según ubicación y distancia a la antena, luego usa KNN para asignar clusters a ubicaciones desconocidas y completar el mapa de RSRP.

También se tienen investigaciones como [18], en donde se propone un método que, en lugar de estimar la señal recibida como tal, genera estimaciones de la pérdida de trayectoria, siendo esto un tipo de REM diferente a los antes mencionados. Esto se hace a partir de una red basada en U-Net entrenada con un conjunto de datos de simulaciones. Dice ser capaz de estimar un mapa en un orden de 10^{-2} segundos, que supera de dos a tres veces en la rapidez de estimación a la

simulación en trazado de rayos. Este modelo recibe como entradas la información urbana, ubicación del transmisor y mediciones dispersas de pérdida de trayectoria. Encontrando posibles aplicaciones en determinar si la intensidad de la señal recibida es suficiente para un enlace transmisor receptor.

En [16] se entrena una red basada en U-Net empleando un dataset que contiene la disposición y altura tanto de los edificios como del transmisor. Esto lo hace en capas diferentes, es decir, usa una capa para la ubicación de estos elementos y otra capa que contiene la representación de la altura de los mismos. Así entonces no se requiere más entradas para la estimación de REM como medidas de potencia dispersas, aunque se menciona que para lograr que la red solo requiera de dichas entradas, el modelo debe pasar decenas de horas en entrenamiento.

I-C. Contribuciones del trabajo

En esta investigación se propone una metodología de estimación de mapas de entorno radioeléctrico que usa tres modelos en escenarios urbanos, los cuales tienen base en la arquitectura U-Net.

- Tres datasets de imágenes que representan la potencia recibida en estaciones base celulares, obtenidos mediante simulación en el software Matlab empleando el modelo de espacio libre con pérdidas por paredes. Un dataset para cada una de las frecuencias de 1.95 GHz, 2.13 GHz y 2.65 GHz.
- Tres modelos entrenados empleando una arquitectura basada en U-Net que permiten estimar los mapas de entorno radioeléctrico de una estación base celular. Dichos modelos requieren como entradas la posición de la estación base, la disposición de las paredes a su alrededor, y el 0.045 % de las medidas, lo que representa una diferencia significativa en relación con los demás métodos del estado del arte.
- Medidas dispersas correspondientes al 0.045 % de las mediciones, las cuales son tomadas en un escenario real y constituyen las métricas que se usan para evaluar la efectividad de los modelos creados.
- ZonaCEM AI, una aplicación que permite la creación y evaluación de nuevos escenarios con cada uno de los modelos.

Los conjuntos de datos, los modelos y la aplicación que permite la visualización de estos archivos y su puesta a prueba se encuentran disponibles en [19].

II. MÉTODOS

El proceso de vigilancia y control del cumplimiento de los límites de exposición a CEM es abordado en esta investigación mediante la predicción de mapas de calor que representan la potencia recibida en cercanías a estaciones base celulares, de los cuales es posible comparar los valores de potencia con los límites de exposición establecidos por la ANE en Colombia. Dicha estimación se hace mediante el uso de redes neuronales profundas del tipo convolucional, basándose en la arquitectura U-Net [20].

Tabla I: Límites máximos de exposición

Escenario de exposición	Rango de frecuencias (MHz)	Intensidad de campo E	Intensidad de campo H	Densidad de potencia
		$E_{inc}(V/m)$	$H_{inc}(A/m)$	$S_{inc}(W/m^2)$
Ocupacional	0.1 - 30	$660/f_M^{0,7}$	$4,9/f_M$	NA
	>30 - 400	61	0.16	10
	>400 - 2000	$3f_M^{0,5}$	$0,008f_M^{0,5}$	$f_M/40$
	>2 - 300 GHz	NA	NA	50
Público en general	0.1 - 30	$300/f_M^{0,7}$	$2,2/f_M$	NA
	>30 - 400	27.7	0.073	2
	>400 - 2000	$1,375f_M^{0,5}$	$0,0037f_M^{0,5}$	$f_M/200$
	>2 - 300 GHz	NA	NA	10

Los modelos emplean como entradas tres capas: la posición de las antenas sectoriales, la disposición de las paredes del entorno, y 30 píxeles obtenidos a partir del mapa de potencia recibida original, correspondientes aproximadamente al 0.045 % de los píxeles totales de la imagen. Con estas entradas el modelo puede predecir el mapa de potencia recibida, siendo esta una imagen construida de valores continuos.

Este método no corresponde a una regresión simple, en tanto que no se predice un único valor, sino que se busca predecir un conjunto de valores continuos que mantienen relaciones espaciales complejas entre sí. Se considera entonces apropiado el uso de la arquitectura basada en U-Net, ya que permite capturar información en diferentes etapas de su estructura codificador-decodificador, mientras se conserva la información espacial gracias a sus conexiones de salto(Skip connections).

II-A. Límites de exposición a CEM

Las directrices establecidas por la ICNIRP han sido adoptadas por muchos países en el mundo, en sus diferentes actualizaciones [21]. Sin embargo, en Colombia la ANE se ha acogido a la actualización publicada en el 2020. Aunque es importante aclarar que según la información dada en su portal consulta Estaciones Conformes [7], donde se muestra el mapa de consulta de niveles de exposición a campos electromagnéticos y validación de estaciones aprobadas, algunas de las estaciones siguen siendo evaluadas siguiendo lo establecido en la resolución 774 de 2018 de la ANE [22] que sigue las directrices de la ICNIRP en su versión del 2010.

Lo que se ha establecido en las directrices corresponde a ciertos valores de restricciones básicas que se expresan como la tasa de absorción específica (SAR), la absorción específica (SA) y la densidad de corriente, y que tienen en cuenta la influencia de los CEM en el cuerpo y en consecuencia los efectos adversos que estos puedan causar. Aunque a partir de estas restricciones se han derivado los "niveles de referencia" que son mucho más fáciles y prácticos de calcular.

Los niveles de referencia están dados en campo eléctrico, campo magnético y densidad de potencia, y al cumplirse, también se cumplen las restricciones básicas.

En lo establecido por la ICNIRP se distingue exposición local(zona específica del cuerpo) de la exposición de cuerpo completo, por lo que se definen límites de protección para cada uno de los casos. Para efectos prácticos en la exposición a CEM en estaciones base celulares se tomaron los límites para cuerpo completo, ya que estos son más restrictivos que los correspondientes a la exposición local.

Otra de las clasificaciones que se tiene en estas guías de seguridad a exposición es la del tipo de personas que están expuestas. Esto hace referencia a dos grupos: el primero a los trabajadores que desempeñan sus labores en las estaciones y conocen los riesgos que enfrentan y se encuentran capacitados para mitigarlos, a esta clasificación se le denomina zona ocupacional(exposición controlada). El otro grupo corresponde a las personas en general, que no tienen conocimiento sobre la exposición a la que se someten, y se le llama zona de conformidad o poblacional(exposición no controlada). Para cada uno de los dos grupos se definen niveles de referencia en función de la frecuencia de funcionamiento de la estación transmisora. Los límites de exposición a CEM que se establecieron se encuentran en la recomendación UIT-T K52 [23]. Los límites que adoptó la ANE y que definen los niveles de referencia que se deben cumplir en Colombia se encuentran en la Tabla I.

Para el caso de la exposición simultánea a diferentes frecuencias, se debe verificar que el nivel de exposición porcentual para campo eléctrico, magnético o densidad de potencia sea menor a la unidad. Este nivel se deberá calcular según la expresión que se muestra a continuación.

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=100 \text{ kHz}}^{30 \text{ MHz}} \left\{ \left(\frac{E_{inc,i}}{E_{inc,RL,i}} \right)^2 + \left(\frac{H_{inc,i}}{H_{inc,RL,i}} \right)^2 \right\} \\
& + \sum_{i>30 \text{ MHz}}^{2 \text{ GHz}} \max \left(\left(\frac{E_{inc,i}}{E_{inc,RL,i}} \right)^2, \left(\frac{H_{inc,i}}{H_{inc,RL,i}} \right)^2, \left(\frac{S_{inc,i}}{S_{inc,RL,i}} \right) \right) \\
& + \sum_{i>2 \text{ GHz}}^{300 \text{ GHz}} \left(\frac{S_{inc,i}}{S_{inc,RL,i}} \right) \leq 1 \quad (1)
\end{aligned}$$

$E_{inc,i}$ es la intensidad media de campo eléctrico incidente medido a la frecuencia i .

$E_{inc,RL,i}$ es la intensidad media de campo eléctrico incidente de referencia en la frecuencia i dada en la Tabla I.

$H_{inc,i}$ es la intensidad media de campo magnético incidente medido en la frecuencia i .

$H_{inc,RL,i}$ es la intensidad media de campo magnético incidente de referencia en la frecuencia i dada en la Tabla I.

$S_{inc,i}$ es la media de la densidad de potencia incidente medida a la frecuencia i .

$S_{inc,RL,i}$ es la media de la densidad de potencia incidente de referencia en la frecuencia i dada en la Tabla I.

II-B. Densidad de potencia

Se presenta a continuación un conjunto de ecuaciones que permite efectuar la evaluación del cumplimiento de los límites de exposición a CEM. La definición de estas ecuaciones se puede encontrar en [24].

La definición de potencia recibida es,

$$P_r = S \cdot A_e \quad [\text{W}], \quad (2)$$

donde P_r es la potencia recibida en función de la densidad de potencia medida S , y A_e es el área efectiva de la antena receptora. Esta última se define como sigue,

$$A_e = \frac{\lambda^2 G_R}{4\pi} \quad [\text{m}^2]. \quad (3)$$

Se reemplaza (3) en (2), se despeja la densidad de potencia y se obtiene lo siguiente,

$$S = \frac{P_r 4\pi}{G_R \lambda^2} \quad [\text{W m}^{-2}], \quad (4)$$

donde λ es la longitud de onda de la señal transmitida. Luego en (2), se reemplaza la potencia recibida medida, la ganancia de la antena receptora G_r , y la frecuencia que se está evaluando para calcular la longitud de onda, para obtener el valor de la densidad de potencia y así compararla con los límites de la tabla I.

Además es importante tener en cuenta la relación que hay entre el campo eléctrico, E , y campo magnético H , ya que para el caso de frecuencias menores a 2 GHz estos parámetros también permiten verificar el cumplimiento de los límites.

$$S = \frac{E^2}{\eta_0} \quad [\text{W m}^{-2}], \quad (5)$$

$$H = \frac{E}{\eta_0} \quad [\text{A m}^{-1}], \quad (6)$$

donde $\eta_0 \approx 377\Omega$ Estas definiciones también se pueden encontrar en [25].

II-C. Mediciones en estación base

Para la verificar el correcto funcionamiento de los modelos que se entrenaron empleando los datasets simulados, es necesario realizar mediciones in situ para posteriormente evaluar dicho escenario con los modelos y comparar los valores de potencia recibida, con el fin de ver si el modelo predice conforme a la realidad.

Las mediciones se realizaron en una estación base en un entorno urbano, situada al interior de las instalaciones de la Universidad de Nariño sede VIIS, lo que la convierte en un excelente escenario debido al fácil acceso 1.

Se empleó un dispositivo de medida de distancias tipo láser modelo GLM 100-25 C [26](véase la figura 2) para tomar las medidas de las estructuras del escenario y la disposición de las mismas, así como la altura de las antenas, con el fin de representar el escenario en simulación, y generar el nuevo escenario de entrada para la evaluación de los modelos.

Para las mediciones de potencia recibida en la estación base se usó el equipo con el que se cuenta en la universidad, que

Figura 1: Estación base en evaluación.

Figura 2: Medidor laser Bosch.

corresponde al analizador de espectro Anritsu MS2723B [27] que se puede ver en la Figura 3.

Analizador al que se le conectó la antena [28] que se puede observar en la Figura 4.

Luego de tener la información necesaria para construir la capa de estructuras de la estación base, se definen 50 ubicaciones de manera aleatoria, procurando cubrir la diferentes sectores del área de 50 x 50 metros, para crear la capa de medidas dispersas y que en conjunto con las demás capas se pueda evaluar el modelo con este escenario.

La configuración del equipo mencionado anteriormente resulta en un dispositivo de medición de tipo monoaxial, es por eso que es necesario realizar tres mediciones en cada uno de los puntos establecidos. Es decir, en cada una de las 50 ubicaciones asignadas para la medición, se debe medir la contribución de potencia que hay en cada uno de los tres ejes

Figura 3: Analizador de espectro.

Figura 4: Antena receptora.

del espacio x , y , y z . Una vez medida la potencia recibida en dBm, se convierte estos datos a unidades lineales, en este caso watts, con los que se obtiene un valor total de potencia recibida en cada uno de los puntos.

En la zona se pudieron observar tres frecuencias operativas: 1.95 GHz, 2.13 GHz y 2.65 GHz, es por eso que se configuró el analizador de espectro para medir la potencia recibida en cada una de esas frecuencias centrales con un ancho de banda de 50 MHz, y posteriormente se llevó a cabo el proceso de medición mencionado en cada frecuencia, consiguiendo así mediciones de potencia recibida como resultado de todas las contribuciones de potencia de los subcanales de cada frecuencia central.

El analizador de espectro se configuró para hacer las mediciones en RMS, dado que es lo que estipula la normativa.

II-D. Modelo de propagación

Cuando una estación base celular está en funcionamiento, es decir, cuando transmite señales de radio, estas señales se ven afectadas por atenuación durante su trayectoria. Esta atenuación depende de múltiples factores como la frecuencia en la que opera, la altura de la antena transmisora, la altura a la que se encuentra el dispositivo receptor (también llamado estación móvil), la distancia entre la estación base y la estación móvil, el tipo de entorno o densidad del escenario de propagación (es decir, la cantidad de obstáculos presentes), entre otros.

Teniendo esto en cuenta, se puede decir entonces que el modelo de propagación es un elemento clave en la estimación de la potencia recibida, ya que permite aproximar la atenuación de la señal en función de la distancia y los factores anteriormente mencionados. En la presente investigación se consideran dos modelos: el modelo de espacio libre y el modelo COST multi-wall.

1. Modelo de espacio libre Es una aproximación teórica que describe la propagación de una onda electromagnética en un entorno libre de obstáculos y reflexiones que puedan afectar la misma. En este modelo la potencia recibida (P_r) se puede calcular haciendo uso de la ecuación de Friis [29], que es la siguiente,

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_p \quad [\text{dB}], \quad (7)$$

donde P_t es la potencia de transmisión en dBm, G_t y G_r son las ganancias de la antena transmisora y receptora respectivamente, ambas ganancias en dBi. Finalmente L_p corresponde a la pérdida de propagación en espacio libre, la cual está dada por la ecuación que se muestra a continuación,

$$L_p = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 32,44 \quad [\text{dB}], \quad (8)$$

donde d es la distancia en kilómetros entre la estación base y el receptor, y f es la frecuencia en la que opera la antena dada en MHz.

Este modelo resulta útil para evaluar la propagación en entornos abiertos, donde se encuentren pocas interferencias y la línea de vista al transmisor sea visible. Además, proporciona una referencia teórica a fin de comparar con medidas reales y predicciones del modelo de IA.

2. Modelo COST multi-wall El modelo de COST multi-wall proporciona la pérdida de trayectoria de la onda mediante la aplicación de la pérdida de espacio libre sumada a las pérdidas introducidas por las paredes y pisos penetrados por la trayectoria directa entre el transmisor y el receptor. [30]

Por ello, el modelo es ideal para entornos urbanos e interiores, donde la presencia de obstáculos afecta a la potencia recibida, generando una estimación más precisa de la cobertura en espacios reales. Su ecuación se describe como sigue,

$$P_r = P_r FS + \sum_{i=1}^n L_{wi} \quad [\text{dB}], \quad (9)$$

donde P_r es la pérdida de propagación total, $P_r FS$ es la pérdida en espacio libre (idealmente sin obstáculos), mientras que $\sum_{i=1}^n L_{wi}$ representa la pérdida acumulada por paredes atravesadas.

Cada material posee un coeficiente de atenuación característico, lo que permite ajustar la atenuación correspondiente a partir del número y tipo de obstáculo presente en la trayectoria entre el transmisor y receptor.

II-E. Generación del dataset

El conjunto de datos se obtuvo mediante simulación por un software propio. El proceso de simulación y generación

Tabla II: Parámetros de funcionamiento de antenas

Parámetro	Valor
Potencia de transmisión	40 dBm
Ganancia de transmisión	18 dBi
Downtilt	8°
Ancho de haz Vertical	12°
Ancho de haz Horizontal	100°

de imágenes se realizó para cada una de las frecuencias de operación en el escenario de las mediciones, es decir, para 1.95 GHz, 2.13 GHz y 2.65 GHz.

El software usado en la generación de los datos fue desarrollado en MATLAB a partir de la elaboración de un código propio, empleando el modelo de espacio libre con pérdidas por obstáculos (paredes) para calcular la potencia recibida en el entorno de una estación base celular.

Se obtuvieron 40.000 imágenes para cada frecuencia, teniendo 10.000 imágenes para cada una de las cuatro capas necesarias para el funcionamiento de cada modelo, tres de ellas correspondientes a las entradas y la restante a la salida o etiqueta. Para todas las frecuencias se configuró la estación base teniendo en cuenta los patrones de radiación de las antenas, tanto vertical como horizontal(cardioid). Cada estación con una antena por cada uno de los tres sectores de la misma, es decir cada antena tiene una cobertura posible de 120 grados.

En consecuencia, se definió un área de simulación de 50 por 50 metros lo que permite tener dentro de la zona el punto de máximo nivel de potencia recibida. Las estaciones base se ubican y orientan de manera aleatoria en cada escenario, manteniendo los tres sectores, además de paredes que encierran la estación base (zona de exclusión). Para completar el escenario se distribuyen en el área paredes de manera aleatoria, que representan las edificaciones en un escenario urbano. La altura tanto de las paredes como de la antena es aleatoria dentro de rangos definidos para cada uno de los elementos.

Las estructuras tienen restricciones para evitar que se superpongan, y que no se ubiquen dentro de la zona de exclusión.

El cálculo de la potencia recibida se realiza en cada píxel de una imagen de 256 por 256 píxeles(tamaño de todas las imágenes del dataset), a 1 metro de altura sobre el piso. En primer lugar se encuentra la distancia entre la torre y el punto donde se hace el cálculo, posteriormente se verifica si hay paredes en la dirección de la línea de vista con la altura suficiente para que sean obstáculo para la propagación de la señal, aplicando pérdidas de 15 dBm por cada pared.

Con los cálculos de potencia se construye un mapa de calor, en escala de grises, es decir en un solo canal, al igual que las demás imágenes.

La primera capa de la entrada corresponde a la posición y altura de los transmisores indicada con un punto que varía su intensidad en función de la altura. La segunda capa contiene las estructuras que pueden ser solo líneas rectas o rectángulos, y que también varían su intensidad en función de la altura.

La última capa representa medidas dispersas de potencia recibida en cercanías a la estación base. Esta capa se obtiene

de la etiqueta, tomando de ella el 0.045 % de los píxeles de la imagen de manera aleatoria, lo que es aproximadamente 30 píxeles. Estos píxeles se obtienen únicamente en el área fuera de la zona de exclusión, a razón de que en los escenarios reales no es posible tener acceso a esta zona en los casos donde la infraestructura consta de una torre autosoportada(como la mostrada en la Figura 1 rodeada por paredes que no permiten el ingreso a personal no autorizado).

La altura de las antenas puede ir de 10 a 40 metros, mientras que la de las estructuras va desde los 3 metros hasta los 20 metros. Estos datos se asignaron así con base en las recomendaciones de [31] y mediciones propias para de este tipo de escenarios de manera aproximada.

Además de este tipo de escenarios también es común encontrar torres tipo monopolo, que son básicamente una estructura metálica de forma tubular que reduce su diámetro gradualmente conforme aumenta la altura de la misma. Este tipo de torres suelen funcionar normalmente en iguales condiciones que el tipo de torre anterior, en cuanto a la sectorización se refiere. La diferencia más relevante en este caso es la ausencia de paredes o alguna estructura adicional para el funcionamiento de la estación base, y su instalación en lugares con poco espacio.

Por lo anterior, se construyó un dataset de este último tipo de escenarios con las mismas características descritas para el primer tipo, con excepción de la presencia de paredes rodeando a la torre. Es decir, se generaron en total 10.000 escenarios con zona de exclusión y 10.000 sin dichas paredes alrededor de la estación base para cada frecuencia.

Para todos los escenarios y todas las frecuencias se mantuvieron algunos parámetros fijos mostrados en la Tabla II.

II-F. Modelo Basado en U-Net

La estructura del modelo se divide en dos partes; la primera se encarga de la contracción de la información contenida en las capas de entrada al mismo tiempo que se expanden los mapas de características, mientras que la segunda parte expande la información de acuerdo con la ubicación espacial correspondiente de la primera parte, permitiendo extraer características importantes según su ubicación espacial en las imágenes.

La primera etapa correspondiente al codificador se compone de seis capas de doble convolución, con aumento progresivo del número de filtros. No se aplica padding, lo que quiere decir que se conserva la dimensión espacial de la imagen, dejándole esta labor al Maxpooling de 2 x 2 lo que hace que la imagen reduzca sus dimensiones a la mitad por cada vez que se aplica. Funciona así porque no se aplica stride, o más bien se define un stride igual a 1, lo que significa que el kernel o filtro se mueve un píxel en cada nueva convolución. Se incluyó dropout a las capas más profundas del codificador, con el fin de evitar el sobreajuste. El decodificador consta de una capa de deconvolución con un stride igual a 2, lo que significa una expansión en la dimensión de los datos del doble, resultado que es concatenado mediante las conexiones de salto con los datos del codificador que tengan las mismas dimensiones, a lo que posteriormente se le aplica las mismas dos convoluciones que en el codificador.

El tamaño de los filtros es de 3 x 3 siendo el mismo en todas las capas del modelo, lo que permite un entrenamien-

Figura 5: Arquitectura del modelo basado en U-Net.

to que captura características finas y también aspectos más generales. A todas las capas se les aplicó normalización por lotes (BatchNormalization). Se usa la función de activación ReLU después de cada normalización por lotes en todas las capas de la arquitectura. Los parámetros más relevantes de la arquitectura del modelo se pueden ver en la Figura 5.

II-G. Entrenamiento del Modelo

El entrenamiento se realizó durante 50 épocas, haciendo uso del optimizador Adam con una tasa de aprendizaje (learning rate) de 10^{-4} . Se estableció un tamaño de lote de 16, con base en las pruebas hechas con un tamaño de 8 y de 32. El dataset de entrenamiento tiene un tamaño de 5.000 imágenes por cada una de las cuatro capas, mientras que la validación del modelo se realizó con 2.000 imágenes. Esta cantidad es para cada uno de los dos tipos de escenarios (con y sin exclusión), es decir, el total de entrenamiento corresponde a 10.000 imágenes por cada capa, mientras que para la validación se tiene un conjunto de 4.000 imágenes. Con esto se consigue un conjunto de entrenamiento que tiene el mismo número de escenarios de estaciones base celulares con paredes que encierran a la misma, así como de las que no tienen estas paredes, o lo que es lo mismo un conjunto balanceado. Lo anterior también aplica para el dataset de validación. Se define la semilla 42 para la división de los datos en entrenamiento y validación, para permitir reproducibilidad.

Las imágenes, se normalizaron entre 0 y 1 teniendo en cuenta los valores mínimos y máximos de cada parámetro. Para las capas de estructuras y antena, el mínimo corresponde

a cero metros (siendo este el piso, ya que el valor mínimo de las estructuras es de 3 metros), y el máximo de 20 y 40 metros respectivamente. Para las capas de potencia recibida y de píxeles seleccionados los límites son los mismos, con un mínimo de -100 dBm (piso de ruido térmico) y un máximo de 40 dBm correspondiente a la potencia de transmisión. Esto se hace así con el objetivo de que la potencia recibida en el entorno de la estación base celular sea una parte de la potencia transmitida y con ello el modelo aprenda en base a esa relación física. Los modelos presentados en esta investigación fueron desarrollados en el entorno de Kaggle Notebooks, un servicio gratuito que incluye el acceso a la GPU NVIDIA Tesla P100 [32].

II-H. Métricas de evaluación

Para evaluar el desempeño de los modelos, se debe tener en cuenta que el problema que se está abordando es una regresión espacial, es decir, el modelo predice valores continuos en función de la ubicación espacial, lo que da lugar a comparar los valores reales con los valores predichos en cada píxel. Es por eso que se eligieron como métricas de evaluación el Error Absoluto Medio (MAE) y Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE).

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad [\text{dB}], \quad (10)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad [\text{dB}]. \quad (11)$$

El Error Cuadrático Medio (MSE) se usó como función de pérdida del modelo.

III. RESULTADOS

III-A. Evaluación y desempeño de los modelos sin calibrar

Después de entrenar los tres modelos, estos fueron evaluados, consiguiendo una excelente generalización en los escenarios que no fueron vistos en el entrenamiento, lo que se puede ver en las métricas de la Tabla III.

El conjunto de evaluación se compone de 4000 escenarios para cada uno de los tres modelos.

Los conjuntos de entrenamiento y validación que se mencionan en secciones anteriores no suman la totalidad de imágenes disponibles en el dataset, debido a que se realizaron pruebas con conjuntos de entrenamiento de 3.000, 5.000 y 7.000 imágenes, alcanzando los mejores resultados con el de 5.000 escenarios, por lo que se eligieron los modelos entrenados con dicho tamaño. Lo anterior supone un menor costo computacional y menor tiempo de entrenamiento de los modelos debido a la elección de un dataset de menor tamaño.

Tanto los escenarios de entrenamiento como los de evaluación hacen parte del dataset generado en esta misma investigación, del que se habló anteriormente.

Las figuras 6 y 7 muestran el comportamiento de las métricas de entrenamiento y validación para los tres modelos,

Figura 6: Comparación de MAE de los tres modelos entrenados. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz, (c) Modelo 2.65 GHz

Figura 7: Comparación de MSE de los tres modelos entrenados. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.61 GHz, (c) Modelo 2.65 GHz

Tabla III: Desempeño de los modelos

Métrica	1.95 GHz	2.13 GHz	2.65 GHz
RMSE (Normalizado)	0.027	0.034	0.026
RMSE (dBm)	3.89 dBm	4.82 dBm	3.75 dBm
MAE (Normalizado)	0.016	0.022	0.014
MAE (dBm)	2.24 dBm	3.11 dBm	2.08 dBm
R^2	0.931	0.901	0.938

en las que se puede observar que se alcanza la convergencia aproximadamente en las 25 épocas.

En el caso del modelo de 2.65GHz las curvas en validación decrecen de manera más estable, lo que da un indicio de buena capacidad de generalización, que también se ve representado en el valor de las métricas totales de la Tabla III, en donde este es el modelo que mejor generaliza.

A partir de las gráficas de MAE y MSE se puede inferir que ninguno de los modelos presenta sobreajuste, lo que se puede confirmar mediante las predicciones, ya que todos los modelos pueden predecir los mapas de potencia recibida de forma óptima en escenarios que no vieron durante el entrenamiento.

En los tres casos mencionados, al ser evaluados se pudo determinar que el tiempo de predicción en promedio de cada modelo es de aproximadamente 12 milisegundos.

III-B. Predicciones de los modelos sin calibrar

En la Figura 9 se puede observar un ejemplo de las predicciones para cada uno de los modelos hechas a partir del 0.045 % de medidas conocidas, la posición de la estación base y las paredes del entorno. Mientras que en la Figura 8 se muestran las etiquetas de esas predicciones. Ambas figuras muestran los valores de potencia recibida normalizados en el mismo rango de valores en el colorbar, de esta manera es posible comparar ambos resultados.

A las imágenes normalizadas obtenidas a la salida del modelo como las mostradas en la Figura 9, se les aplica un proceso de "desnormalización", en el que se tiene en cuenta los límites mínimos y máximos establecidos para la potencia recibida, consiguiendo así, tanto las etiquetas como las predicciones en unidades de dBm, como se muestra en la Figura 10 y 11 respectivamente.

En la Figura 12 se puede observar cada una de las capas de entrada del modelo entrenado en la frecuencia 1.95 GHz, en el ejemplo de predicción que se muestra en la Figura 11a, de la misma manera para las Figuras 13 y 14, que son las entradas a los modelos entrenados en 2.13 GHz, 2.65 GHz y que sus predicciones se ven en las figuras 11b y 11c respectivamente.

De esta manera, es posible entender cómo funcionan estos modelos a partir de muestras de los datasets creados para esta investigación, muestras en las que se puede ver desde las entradas que reciben los modelos, y que serán las imágenes

Figura 8: Etiquetas normalizadas de los tres modelos (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz (c) Modelo 2.65 GHz

Figura 9: Predicciones de los tres modelos. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz (c) Modelo 2.65 GHz

necesarias para evaluar nuevos escenarios, hasta las etiquetas reales y sus predicciones. En los ejemplos de las capas de entrada se puede observar cómo las paredes que conforman la representación de las edificaciones en el entorno urbano tienen diferentes disposiciones, así como diferentes alturas, lo que permite la existencia de diversos escenarios. Con la capa de las mediciones dispersas se puede dimensionar la cantidad de mediciones respecto al tamaño total del área de estudio, número de mediciones que son necesarias para lograr estimar un mapa de potencia recibida en una estación base celular en un escenario urbano. En cuanto a la capa de entrada restante, correspondiente a la de representación de la ubicación de la estación base celular, se cuenta con transmisores a diferentes alturas en el rango descrito en secciones anteriores, lo que también aporta variedad en las posibles condiciones de funcionamiento, alcanzando así la capacidad de generalización de todos los modelos ya que se cuenta en el dataset con información de múltiples variables.

En las imágenes de las etiquetas y predicciones se evidencia el comportamiento de la señal de potencia recibida, que fue simulada usando el modelo de espacio libre en donde cada una de las paredes implican una pérdida de esta potencia, con esto es posible hacerse una idea de cómo es esta potencia al interior de las construcciones de forma rectangular. Esto también puede notarse en el ejemplo de la Figura 11c en donde se tiene un escenario que presenta paredes que rodean

la estación base celular, lo que hace que fuera de ella la potencia recibida sea menor, lo que se denomina sombra. Aunque esto es común, no se da en todos los escenarios, ya que como se ha expuesto anteriormente existen algunas estaciones base celulares que funcionan en cercanías a los pasos peatonales y no presentan paredes que rodeen la misma, lo que provoca una no disminución en la potencia recibida y con ello es notorio una atenuación únicamente por la distancia, que se ve representado en un cambio de tono del color de manera continua como en las Figuras 10a y 10b, a diferencia del escenario de la Figura 10c, en donde se puede ver un alto contraste entre la potencia recibida fuera y dentro de las paredes que rodean la estación formando un rectángulo, generado por la presencia de estas mismas.

Los modelos muestran tener una gran capacidad de generalización, lo que se puede comprobar no solo mediante las métricas sino también en las predicciones. Aunque en las zonas donde se delimitan las sombras (atenuación de potencia por obstáculos) los modelos carecen de precisión al hacer esa delimitación con alto contraste, sí consiguen predecir la forma que sigue la potencia recibida después de pasar por los obstáculos, es decir la sombra por paredes en función de la altura tanto del transmisor como de los obstáculos mismos, así como la ubicación de la estación base.

Figura 10: Etiquetas de los tres modelos. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz (c) Modelo 2.65 GHz

Figura 11: Predicciones de los tres modelos. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz (c) Modelo 2.65 GHz

III-C. Pruebas de campo - Mediciones

La disposición de las paredes del escenario real y las ubicaciones en las que se realizaron las 30 mediciones que sirvieron para la construcción de las capas de medidas dispersas y las 20 mediciones de evaluación para las tres frecuencias se muestran en la Figura 15.

Se puede ver que hay puntos de medición alrededor de las estructuras (representadas por líneas continuas en escala de grises), pero también al interior de una de ellas, que es a la que tienen acceso actualmente las personas. No se realizaron mediciones al interior de la estructura que encierra la estación base celular debido a que a esta zona solo tiene acceso el personal autorizado y capacitado.

En la Figura 15 se distinguen los puntos usados en la predicción de los usados en la evaluación de la misma. Las etiquetas no solo enumeran las ubicaciones sino también el orden en que fueron realizadas las mediciones.

La Tabla IV contiene los valores en decibelios de las 30 mediciones realizadas en la estación base ubicada en las instalaciones de la Universidad de Nariño sede VIIS. Estas 30 mediciones sirvieron para la elaboración de la capa de medidas dispersas, una de las capas de entrada de los modelos entrenados.

Los valores de las mediciones en unidades de microvatios o microwatts se presentan en la Tabla V.

Además de las 30 mediciones iniciales también se realizaron 20 mediciones adicionales. Estas 20 mediciones fueron tomadas en ubicaciones diferentes a las mediciones usadas en la construcción de la capa de medidas dispersas, esto con el propósito de que una vez realizadas las predicciones con cada modelo, sea posible evaluar cada predicción con las 20 mediciones que los modelos no han recibido. De esta manera es posible obtener las métricas de desempeño del modelo al momento de predecir el mapa completo de potencia recibida en un escenario real.

De la misma manera que con las 30 mediciones iniciales, en el caso de las 20 adicionales se cuenta con los valores de potencia recibida en microvatios contenidos en la Tabla VII.

Como se puede ver en la Tabla VIII en la columna mediciones, los valores tanto de densidad de potencia así como los de campo eléctrico y magnético obtenidos a partir de las mediciones de potencia recibida en el escenario real, se encuentran muy por debajo de los límites establecidos por la ANE.

El límite más restrictivo de densidad de potencia en la exposición a CEM en esta investigación corresponde al de la frecuencia 1950 MHz para la zona de conformidad, con un valor de $9.75 W/m^2$, mientras que el valor máximo calculado en el escenario real es de $0.0009 W/m^2$, lo que evidencia el cumplimiento de los límites de exposición en este escenario. Esto también puede verse en la Tabla VIII en la columna de

Figura 12: Entradas de la predicción de la Figura 11a. (a) Estructuras, (b) Medidas dispersas (c) Posición de la BS

Figura 13: Entradas de la predicción de la Figura 11b. (a) Estructuras, (b) Medidas dispersas (c) Posición de la BS

relación de exposición en la que dicha relación entre el valor real y el límite establecido está lejos de la unidad.

Otra cosa importante además de la evaluación individual del cumplimiento de los límites de exposición a CEM de cada frecuencia operativa en el escenario real, es la evaluación de la exposición total que se obtiene de la contribución de la radiación de todas las frecuencias operativas en un mismo lugar, es decir, la suma de los valores de relación de exposición de cada frecuencia, en donde el valor resultante no debe ser superior a la unidad. Al hacer dicha evaluación en el escenario real se observa que la exposición total es mucho menor a la unidad, por lo que se demuestra también el cumplimiento de la contribución de todas las frecuencias al mismo tiempo.

Ubicando el medidor láser (vease Figura 2) en la línea de vista de una de las antenas se obtuvo el valor de la distancia desde la ubicación del punto medición hasta el centro de la torre, y la distancia desde ese mismo punto hasta la parte inferior y la parte superior de la antena, así como el grado de inclinación de estas últimas dos distancias. Estos datos son suficientes para calcular la longitud de la antena y su inclinación mediante la trigonometría. La longitud aproximada de la antena es de 1.61 metros, mientras que su inclinación o lo que es lo mismo el downtilt es de 7.1 grados. En la etapa de generación de los datasets mediante simulación, se encontró que la distancia desde la estación base hasta el punto de máxima potencia es usual tenerlo en el rango de 20 a

25 metros. Este dato se pudo confirmar con la ecuación de estimación del Punto de Máxima Exposición (POME) para BS en la línea de vista tomada de [25].

$$X_{\text{máx}}^{\text{exp}} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\left[(H-h) \tan \alpha \left(1 + \frac{q}{2} \right) \right]^2 + 2q(H-h)^2} - (H-h) \tan \alpha \left(1 + \frac{q}{2} \right) \right] \quad [\text{m}], \quad (12)$$

donde $X_{\text{máx}}^{\text{exp}}$ indica la distancia horizontal estimada desde la antena hasta donde se espera la máxima exposición. H es la altura de la antena desde el suelo hasta el centro de la antena, h es la altura del punto de referencia en el cual las mediciones deben ser realizadas, α es la inclinación de la antena y q se calcula mediante:

$$q = \frac{\log(0,5)}{\log \left[\cos \left(\frac{\theta_{bw}}{2} \right) \right]}, \quad (13)$$

donde θ_{bw} es el ancho de haz de media potencia de la antena.

El uso de las ecuaciones (12) y (13) resulta en una distancia de 33.64 metros del punto posible de máxima potencia para la inclinación de la antena y asumiendo de manera aproximada con base en los valores de potencia recibida, el valor de ancho de haz de potencia media de 70 grados, valor obtenido luego de hallar la ubicación del valor máximo de potencia y restarle 3 decibelios, lo que significa en potencia una reducción a la

Figura 14: Entradas de la predicción de la Figura 11c. (a) Estructuras, (b) Medidas dispersas (c) Posición de la BS

Figura 15: Puntos de mediciones en estación base

Tabla IV: Valores de Potencia Recibida)

1950 MHz (dBm)	2130 MHz (dBm)	2650 MHz (dBm)
-26.9564	-35.7118	-29.7118
-27.9564	-36.8693	-31.4055
-30.5482	-36.4552	-31.7118
-26.0372	-37.8693	-30.3522
-22.3693	-41.1524	-31.7128
-30.6524	-40.7118	-40.9270
-30.2118	-44.7118	-39.7989
-24.6059	-43.9270	-34.1524
-29.8743	-43.8270	-32.5851
-30.6059	-47.5907	-36.6585
-29.6524	-39.9845	-29.5907
-30.6524	-39.3842	-33.1524
-35.6524	-43.8693	-34.0031
-31.2989	-43.1524	-30.8270
-30.6524	-35.4055	-32.0031
-24.3693	-42.5372	-32.7118
-25.3693	-36.3842	-32.4055
-22.8743	-36.6590	-34.9652
-24.9552	-41.2141	-28.5907
-25.2118	-39.5907	-28.9270
-27.0907	-34.1937	-31.3529
-28.6702	-47.7989	-34.3529
-24.3693	-42.3912	-32.1524
-26.9552	-35.2141	-33.2446
-27.3693	-33.6590	-35.4728
-38.9565	-44.0731	-38.1524
-38.0907	-37.1702	-39.2141
-35.1070	-38.4728	-40.7560
-31.5482	-47.8693	-33.5088
-30.6059	-49.0482	-32.4887

mitad, finalmente con la ubicación de este nuevo valor es con el que se obtiene el ancho de haz de potencia media.

Al observar los valores de potencia recibida para la frecuencia de 1950 Mhz se tiene que el punto 16 con un valor de -24.36 dBm es el valor máximo y se encuentra a una distancia de 32 metros de la antena, valor que se encuentra bastante cerca de la distancia calculada.

Estos datos son importantes para esta investigación porque permiten definir el area de trabajo en los escenarios, ya que así es posible tener dentro de la zona de estudio el punto máximo de potencia que es importante cuando se habla de obtener las zonas de exposición en caso de que dichos valores los sobrepasen.

III-D. Evaluación de los modelos sin calibración con el escenario real

Una vez se han entrenado y evaluado cada uno de los modelos usando los escenarios simulados, se los evalúa con el escenario real en el que se hicieron las mediciones de potencia

recibida. Para esto, se generó cada una de las tres imágenes de entrada de los modelos, que representan el escenario real.

Las imágenes de la figura 12 muestran las entradas usadas con el modelo para predecir el mapa de potencia recibida en el escenario real para la frecuencia de 1950 MHz, y que se diferencian de las capas de entrada de las otras dos frecuencias únicamente por la capa de mediciones dispersas. Esto porque el escenario es el mismo en todas las frecuencias; por tanto, las estructuras como paredes y las antenas transmisoras son las

Figura 16: Capas de entrada del modelo 1950MHz. (a) Estructuras, (b) Medidas dispersas (c) Posición de la BS

Tabla V: Valores de Potencia Recibida en MicroWatts

1950 MHz (uW)	2130 MHz (uW)	2650 MHz (uW)
2.0153	0.2684	1.0686
1.6008	0.2056	0.7235
0.8814	0.2261	0.6742
2.4904	0.1633	0.9221
5.7952	0.0769	0.6742
0.8605	0.0848	0.0807
0.9523	0.0337	0.1047
3.4626	0.0404	0.3843
1.0293	0.0414	0.5514
0.8697	0.0174	0.2158
1.0833	0.1003	1.0988
0.8605	0.1152	0.4839
0.2721	0.0410	0.3978
0.7415	0.0483	0.8266
0.8605	0.2380	0.6305
3.6565	0.0557	0.5355
2.9045	0.2299	0.5747
5.159	0.2158	0.3187
3.1950	0.0756	1.3833
3.0117	0.1098	1.2802
1.9540	0.3800	0.7323
1.3582	0.0166	0.3670
3.6565	0.0576	0.6092
2.0159	0.3010	0.4737
1.8326	0.4306	0.2836
0.1271	0.0391	0.1502
0.1552	0.1918	0.1198
0.3085	0.1421	0.0840
0.7001	0.0163	0.4457
0.8697	0.0124	0.5638

mismas, mientras que las mediciones son diferentes tanto por el comportamiento de propagación en función de su frecuencia de operación, como de los parámetros de funcionamiento establecidos para cada antena por el operador de la estación base.

Como se mencionó anteriormente, los modelos fueron empleados en la predicción de mapas de potencia recibida del escenario real, recibiendo como entrada las capas de estructuras, la posición de las antenas transmisoras y las capas con

Tabla VI: Valores de Potencia Recibida)

1950 MHz (dBm)	2130 MHz (dBm)	2650 MHz (dBm)
-32.3716	-39.4055	-31.4564
-28.0907	-39.1524	-34.8716
-25.7535	-41.9845	-31.5907
-27.6524	-42.0185	-30.5637
-25.7141	-43.2141	-30.7989
-34.2118	-41.2141	-33.3912
-25.5934	-31.5637	-34.7989
-31.6524	-38.7118	-30.4055
-27.8129	-31.5907	-32.4055
-27.5185	-38.6590	-30.5907
-27.2118	-33.5637	-31.7118
-28.7141	-32.7560	-32.9652
-28.0527	-30.7560	-32.1524
-25.1937	-43.8693	-29.7118
-41.9055	-44.2013	-38.2535
-39.4852	-47.3842	-40.8270
-37.7322	-43.4055	-40.1524
-32.7141	-36.1524	-28.1524
-30.6524	-39.6590	-31.2446
-29.6524	-37.9270	-30.7118

los 30 píxeles que representan las medidas dispersas.

Las predicciones hechas con los modelos entrenados con los datasets generados usando las tres frecuencias en las que opera la estación base del escenario real y las mediciones del mismo, se muestran en la Figura 17. En las imágenes de las predicciones se puede observar el comportamiento de la señal de potencia recibida, en las que se evidencia una atenuación abrupta de la misma como consecuencia de la presencia de paredes. La forma de estas atenuaciones sigue la forma y disposición de las paredes mostradas en la Figura 16a.

Al comparar los valores de potencia en las predicciones usando la escala de colores de cada imagen resulta en que las tres son muy parecidas, especialmente en los espacios donde no hay paredes, mientras que en las sombras se nota una diferencia considerable, especialmente en la pared más alta del escenario.

Con base en lo anteriormente expuesto, es necesario tener una evaluación de cada predicción para analizar el desempeño

Figura 17: Predicción del escenario real con los modelos originales. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz (c) Modelo 2.65 GHz

Tabla VII: Valores de Potencia Recibida en MicroWatts

1950 MHz (uW)	2130 MHz (uW)	2650 MHz (uW)
0.5792	0.1146	0.7150
1.5521	0.1215	0.3257
2.6586	0.0633	0.6933
1.7169	0.0628	0.8782
2.6828	0.0477	0.8319
0.3791	0.0756	0.4580
2.7584	0.6976	0.3312
0.6835	0.1345	0.9108
1.6546	0.6933	0.5747
1.7707	0.1361	0.8728
1.9002	0.4401	0.6742
1.3446	0.5301	0.5052
1.5657	0.8402	0.6092
3.0243	0.0410	1.0686
0.0644	0.0380	0.1495
0.1131	0.0182	0.0826
0.1685	0.0456	0.0965
0.5352	0.2452	1.5302
0.8605	0.1081	0.7508
1.0833	0.1611	0.8488

real de cada modelo en cada uno de los escenarios. Por esta razón, estas predicciones fueron evaluadas con las 20 mediciones adicionales que no están en la capa de entrada y por tanto el modelo no ha visto. El desempeño de cada caso se puede ver reflejado en las métricas de la Tabla IX.

Los valores en decibelios de las métricas en los tres modelos indican un error considerable, es decir, las predicciones se alejan bastante de la realidad.

Con la evaluación de los modelos usando únicamente las 20 mediciones que no han visto, es posible hacerse una idea de la capacidad de generalización que tiene cada modelo en un escenario con su respectiva frecuencia. Ahora bien, esto es una referencia, dado que es una evaluación objetiva con la cual se realiza una comparación con la misma predicción, pero esta vez evaluada con los mismos 30 valores de potencia recibida que se tienen en la capa de entrada de medidas dispersas.

Se hace esta evaluación con el propósito de verificar cuánto puede variar el error en estos dos casos, sabiendo que la

aplicación ZonaCEM AI, que es donde se podrán usar estos modelos, solo va a recibir las capas de entrada y hará la predicción pero no contará con medidas adicionales para hacer la evaluación, por lo que la hará con las mismas 30 mediciones que estén en la capa de entrada. Con esto entonces es posible estimar la diferencia en las métricas obtenidas con ambas evaluaciones, para que el usuario de la aplicación entienda que resultados son los que se le están entregando al momento de mostrarle las métricas de evaluación, métricas que pueden verse en la Tabla X.

Al comparar las métricas de las tablas, es evidente que el error es más grande cuando se evalúa el modelo con los 20 puntos adicionales, lo que es coherente con el hecho de que el modelo se ajusta a los valores de entrada. Entonces, si bien el modelo tiene una gran capacidad de generalizar o predecir los valores que no conoce, va a tener un mayor error porque no se ha ajustado a estos valores en otras ubicaciones.

En ambos casos, el error que indican las métricas es bastante grande, por lo que es necesario un proceso de calibración que permita que los valores predichos se acerquen más a los valores reales.

III-E. Calibración de los modelos

Los modelos creados, aunque son efectivos para capturar los patrones complejos de la propagación gracias a la diversidad de escenarios con los que fueron entrenados, presentan algunas limitaciones como se vio en la sección inmediatamente anterior en las métricas de evaluación al enfrentarse a escenarios reales.

Para abordar estas deficiencias, se implementa un proceso de calibración de los modelos que combina las capacidades que brinda el aprendizaje profundo de los modelos entrenados usando la arquitectura U-Net, con el comportamiento establecido por el modelo de pérdida log-distancia. Es decir, se ajustan las predicciones de los modelos base utilizando mediciones reales y principios físicos de propagación electromagnética.

Lo planteado inicialmente se basa en crear una metodología que permita el uso de las herramientas generadas en esta investigación en diferentes escenarios, por lo que se consideró oportuno y necesario desarrollar modelos que sean calibrados de que sean capaces de generalizar ante nuevas entradas y

Tabla VIII: Valores máximos calculados en el escenario real

Frecuencia (MHz)	Mediciones			Relación de exposición		
	S_{inc} (W/m ²)	E_{inc} (V/m)	H_{inc} (A/m)	S_{inc}/S_{incRL}	H_{inc}/H_{incRL}	E_{inc}/E_{incRL}
1950	0,0009	0,5718	0,0015	0,00009	0,00942	0,00942
2130	0,0001	0,2245	0,0006	0,00001	0,00366	0,00366
2650	0,0003	0,3360	0,0009	0,00003	0,00547	0,00547

Tabla IX: Métricas de evaluación de modelos originales

Métrica	FRECUENCIA GHz		
	1.95	2.13	2.65
MAE dBm	14.41	22.54	17.92
RMSE dBm	15.41	23.72	18.35

Tabla X: Modelos originales evaluados con 30 puntos

Métrica	FRECUENCIA GHz		
	1.95	2.13	2.65
MAE dBm	15.42	5.27	11.47
RMSE dBm	15.98	6.30	11.74

con el menor error posible, sin llegar a tener sobreajuste en un solo escenario con el que sea calibrado cada modelo. A continuación se detalla el modelo empleado y el proceso de la calibración realizada con el mismo.

III-E1. Pasos de la calibración:

- **Detección de píxeles con valores de medición:** Se detectan los píxeles con un valor mayor a cero en un rango con un máximo posible de 255 que representa 40 dBm. Son 30 píxeles los que se esperan como las medidas dispersas, de los que se extraen sus valores, lo que permite saber cuál es el máximo y el mínimo de las mismas para posteriormente ser usados en la calibración de cada escenario de manera adaptativa de acuerdo al rango real. De manera similar se detecta la posición de la estación base.
- **Predicción inicial:** Se utiliza el modelo base y las entradas requeridas del escenario con valores normalizados entre 0 y 1. La salida también está normalizada, pero se aplica una transformación lineal para obtener los valores en dBm.
- **Recolección de datos para la calibración:** Se inicia con el cálculo de distancias euclidianas desde cada punto de medición hasta la antena o, lo que en comunicaciones sería la línea de vista desde la medición hasta la antena.
- **Asignación de parámetros:** Se asigna cada distancia a la potencia real y la potencia predicha, tomando este último valor de la predicción inicial, es decir, se almacenan estos parámetros en una tupla.
- **Regresión Log-Distancia con mediciones reales:** El modelo log-distancia es un modelo de propagación que describe la pérdida de potencia de una señal electromagnética en función de la distancia que ha recorrido, y su

ecuación es,

$$P(d) = P_0 - 10n \log_{10}(d) \quad [\text{dB}], \quad (14)$$

donde $P(d)$ es la potencia recibida en función de la distancia d , P_0 es la potencia de referencia a 1 metro de distancia de la antena, y representa las características específicas del transmisor y la antena, mientras que n es el exponente de pérdida del trayecto, que depende del entorno de propagación, a mayor valor de n , mayor es la atenuación con la distancia, y d es la distancia desde el transmisor hasta el receptor.

Se convierte las distancias a escala logarítmica en base 10, siguiendo así lo establecido por el modelo log-distancia en el que se contempla la atenuación de las señales de radio en función de la distancia en dicha escala.

- **Extracción de parámetros:** Utilizando los 30 puntos de medición distribuidos en el área de estudio, se aplica regresión lineal por mínimos cuadrados entre el logaritmo de las distancias y las potencias medidas para determinar los parámetros correctos del modelo log-distancia. Para el caso de las mediciones en la frecuencia 1.95 GHz son $n = 2,07$ y $P_0 = -20,77$. Este paso establece el comportamiento de la propagación operando en esa frecuencia y en ese escenario, dado que el factor de pérdida se ve altamente influenciado por los obstáculos que existan en el entorno de la estación base. Por ejemplo, un valor normal de n en el espacio libre es 2, mientras que puede variar entre valores mayores a 2 y menores a 4 para entornos urbanos no muy densos, o con pocos obstáculos. Es importante mencionar que al hacer esta regresión con los 50 puntos de medición se obtiene en las tres frecuencias valores de n cercanos a 2.4.
- **Generación del mapa de referencia teórico:** Se aplica el modelo log-distancia calibrado a cada píxel del área en cuestión, obteniendo la figura correspondiente en el caso de 1950 MHz (Figura 18).
- **Ajuste de las predicciones del modelo U-Net:** Se realiza el ajuste con el mapa de referencia. Esta transformación se calcula mediante la regresión lineal entre los valores predichos y los valores teóricos en los puntos de medición, y posteriormente se aplica a toda la imagen predicha.
- **Ajuste de rango adaptativo:** Se escalan las predicciones que se han transformado de acuerdo al modelo log-distancia.

Figura 18: Resultado modelo log-distancia

Tabla XI: Modelos originales evaluados con puntos de prueba

Métrica	FRECUENCIA GHz		
	1.95	2.13	2.65
MAE dBm	4.49	3.81	2.43
RMSE dBm	5.80	4.44	3.32

III-F. Evaluación de los modelos calibrados con el escenario real

Para obtener predicciones del mapa de potencia recibida del escenario real en cada frecuencia con un error menor, se usan los modelos calibrados, lo que lleva a conseguir las predicciones que se muestran en la Figura 20.

Al comparar las figuras 17 y 20 se puede notar cómo en el colorbar los valores de potencia en las predicciones calibradas tienden a centrarse en un rango más pequeño y que coincide con el rango en el que se encuentran los valores reales medidos. Aunque persisten valores predichos por fuera de el rango real, estos son muy pocos.

El análisis visual es importante, pero no es suficiente para hacer una evaluación del error en las predicciones; es por eso que se elaboró la Tabla XI, en la que se muestran los valores de las métricas usadas en la evaluación de los modelos calibrados, lo que permite comparar la diferente entre estos y los modelos sin calibrar. En los modelos originales se obtuvo un máximo de 22.54 dBm en MAE y un 23.72 dBm en RMSE, mientras que en los modelos calibrados los máximos fueron de 4.67 dBm en MAE y 5.96 dBm en RMSE, lo que demuestra una mejora significativa de las predicciones de los modelos calibrados frente a los modelos originales. La reducción en las métricas de evaluación al usar los modelos calibrados refleja el buen desempeño de la metodología de predicción de mapas de potencia recibida al usar técnicas de aprendizaje profundo que, en este caso, son redes neuronales convolucionales mediante una arquitectura basada en U-Net, en conjunto con los modelos físicos de propagación electromagnética como lo es el modelo log-distancia. Una vez conseguidas unas predicciones lo suficientemente cercanas a los valores de la realidad, se

Tabla XII: Modelos calibrados evaluados con puntos de entrada

Métrica	FRECUENCIA GHz		
	1.95	2.13	2.65
MAE dBm	4.67	3.42	2.8
RMSE dBm	5.96	3.96	3.77

Tabla XIII: Valores máximos reales medidos y predichos en dBm

Tipo	FRECUENCIA GHz		
	1.95	2.13	2.65
Reales	-22.37	-30.75	-28.15
Predichos	-24.05	-37.25	-30.61

puede considerar poner a disposición estos mapas predichos o los que se generen a posteriori con nuevos escenarios, para realizar el análisis del cumplimiento de los límites de exposición de dichos escenarios haciendo uso únicamente de la imagen predicha.

El valor máximo real medido en dBm en el escenario real para cada frecuencia puede verse en la Tabla XIII.

Los valores de la Tabla XIV corresponden a los límites de exposición a CEM calculados para el escenario real. Los valores de conformidad también llamada zona del público en general contiene los valores más restrictivos y los de la zona ocupacional tiene menores restricciones debido a que están capacitados para estar sometidos a una mayor exposición y conocen métodos de mitigación de dicha exposición. Comparando estos máximos obtenidos a partir de la Tabla VIII, con el límite de la zona de conformidad en decibelios obtenido de la Tabla XIV resulta en una diferencia bastante grande, sabiendo que el límite más restrictivo es de 12 dBm, lo que confirma el cumplimiento de los límites de las zonas de exposición a CEM en esa estación base.

Luego de comprobar que el escenario real en el que se hicieron las mediciones cumple con los límites de exposición a CEM, es importante aclarar que en este caso no es posible generar una imagen que muestre las tres zonas de exposición, es decir, la segmentación de dichas zonas, ya que todos los valores de potencia recibida hacen parte únicamente de la zona de conformidad, que corresponde a la zona en la que puede estar el público en general, por lo que solo se verá un solo color de fondo sin información adicional. Sin embargo, sí es posible obtener una imagen segmentada en un escenario en el que se excedan los límites. Esto es posible gracias a que el modelo fue entrenado con un dataset normalizado que tiene un máximo de 40 dBm, lo que está muy por encima de los límites de exposición.

Para evidenciar lo anterior, se cuenta con dos opciones: la primera es hacer uso de los modelos y conjuntos de imágenes directamente en un entorno de trabajo como el usado en esta investigación, cargarlos y realizar las predicciones; o la segunda opción, que es la que se recomienda, que es usar la aplicación ZonaCem-AI, producto de esta investigación y que permite conocer tanto los conjuntos de imágenes como la evaluación de estos mismos haciendo uso de los modelos entrenados. Esta herramienta también es capaz de generar las

Figura 19: Ajuste de mediciones para la calibración. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz (c) Modelo 2.65 GHz

Figura 20: Predicción del escenario real con los modelos calibrados. (a) Modelo 1.95 GHz, (b) Modelo 2.13 GHz (c) Modelo 2.65 GHz

Tabla XIV: Límites de exposición a CEM en dBm

f [MHz]	Ocupacional [dBm]	Conformidad [dBm]
1950	21.50	14.51
2130	20.96	13.97
2650	19.06	12.07

imágenes de entrada de los modelos, según los parámetros que se le indiquen, y que posteriormente pueden ser cargadas para obtener la predicción del mapa de potencia recibida, el mapa de segmentación independientemente de si cumple o no los límites de exposición, y un histograma que muestra la concentración de los valores de potencia para todos los puntos de la imagen predicha. Cada predicción realizada en esta aplicación pasa por el proceso de calibración adaptativa, lo que aumenta la probabilidad de reducir el error en la predicción como se mostró en los casos de estudio de esta investigación.

III-G. Comparación con el estado del arte

La metodología desarrollada en esta investigación representa un avance significativo en la estimación de mapas de exposición a campos electromagnéticos (CEM), en comparación con los enfoques tradicionales y recientes del estado del arte. Mientras que algunos de los estudios analizados utilizan técnicas de medición directa, interpolación espacial

o generación de datos mediante simulaciones, la propuesta presentada combina la generación de datos sintéticos mediante simulaciones físicas y el aprendizaje profundo, específicamente mediante la arquitectura U-Net, para la estimación eficiente y precisa de mapas de potencia recibida.

En contraste con los modelos de propagación tradicionales como COST231-Hata [15], limitados a frecuencias menores a 2000 MHz, la metodología propuesta es capaz de operar en rangos de frecuencia más amplios.

En comparación con el trabajo "DeepREM: Deep-Learning-Based Radio Environment Map Estimation From Sparse Measurements" [17], donde también se emplean modelos U-Net entrenados con datos generados por ray-tracing, el presente trabajo se diferencia por su enfoque en la predicción de potencia recibida total y no solo en métricas de calidad como RSRP. Esto lo convierte en un método adecuado para la evaluación del cumplimiento de límites de exposición a CEM, como lo exige la normativa vigente de la ANE basada en los estándares ICNIRP.

A diferencia de métodos como los basados en interpolación Kriging [14] o en la recolección mediante *crowd sensing* [17] en donde si bien solo es necesario el 5% de las mediciones, el modelo propuesto en esta investigación requiere tan solo el 0.045% de las mediciones del mapa total para realizar una estimación confiable del entorno radioeléctrico. Esto representa una reducción significativa en la necesidad de datos de entrada

y, por tanto, en el costo asociado a campañas de medición.

Así mismo, el desempeño de los modelos desarrollados en este estudio muestra métricas de error competitivas con los demás métodos del estado del arte como [17] que tiene RMSE ≈ 6.32 dBm y MAE ≈ 4.54 dBm, teniendo errores más grande que en esta investigación, donde se consigue de los tres modelos un máximo en el modelo 2.13 GHz con RMSE ≈ 4.82 dBm y MAE ≈ 3.11 dBm al evaluar los modelos con el conjunto de prueba generado por simulación, mientras que al evaluar los modelos con el escenario real una vez calibrado, se obtiene unos máximos de RMSE ≈ 5.80 dBm y MAE ≈ 4.49 dBm con el modelo 1.95 GHz. Todo esto con tiempos de predicción del orden de 10^{-2} segundos por escenario, superando la latencia de simulaciones basadas en *ray tracing* y otros enfoques físicos más complejos.

Finalmente, cabe destacar que la metodología desarrollada es capaz de adaptarse a distintos escenarios urbanos gracias a la flexibilidad del dataset generado, que incluye variaciones en frecuencia, disposición de estructuras y alturas. Esto contribuye a una mayor generalización de los modelos, una característica poco explorada en los trabajos analizados, y que en este caso se refuerza con la creación de una herramienta computacional denominada *ZonaCEM AI*, facilitando la evaluación de nuevas configuraciones.

IV. CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN

El desarrollo presentado en este trabajo demuestra ser un aporte significativo a la estimación de mapas de exposición a CEM mediante el uso de redes neuronales convolucionales y su integración en la herramienta *ZonaCEM AI*. Sin embargo, para fortalecer su aplicabilidad en el entorno y garantizar su adopción a gran escala, se plantean las siguientes consideraciones:

1. Validación continua en entornos reales

Aunque las pruebas de campo iniciales demostraron buen desempeño, resulta necesario ampliar las mediciones en diferentes entornos urbanos y rurales, incluyendo escenarios con múltiples tecnologías (2G, 3G, 4G, 5G), a fin de robustecer los procesos de calibración y garantizar la generalización de los modelos en diferentes escenarios reales.

2. Mejoras en la calibración adaptativa

El ajuste basado en el modelo log-distancia combinado con redes U-Net mostró una gran mejoría en la predicción. Futuras implementaciones podrían incorporar enfoques híbridos adicionales, como modelos de propagación basados en trazado de rayos o técnicas de transferencia de aprendizaje, para optimizar la precisión en escenarios que no están contemplados en el dataset original.

3. Escalabilidad de *ZonaCEM AI*

La aplicación desarrollada tiene un alto potencial de ser utilizada por entidades reguladoras y operadores de red. Para ello, sería recomendable integrar funciones avanzadas como reportes comparativos con normativas internacionales y módulos de análisis en tiempo real que permitan procesar múltiples estaciones base simultáneamente.

4. Aplicaciones en vigilancia ciudadana y regulatoria

Dado que los resultados evidencian que los niveles de exposición se encuentran muy por debajo de los límites normativos, la herramienta podría implementarse como un mecanismo de monitoreo transparente para el público en general, reforzando la confianza frente a la expansión de las redes móviles. Asimismo, puede servir como soporte técnico en procesos de auditoría y regulación.

5. Líneas de investigación futura

- Incorporar el análisis de entornos interiores (indoor) donde la propagación es más compleja, como por ejemplo en edificios.
- Extender los modelos hacia frecuencias superiores (ej. bandas milimétricas en 5G y 6G).
- Desarrollar versiones ligeras del modelo que permitan su implementación en dispositivos móviles o plataformas de bajo costo.

En conclusión, la metodología desarrollada demuestra ser una base sólida para el estudio y control de la exposición a CEM. Con las mejoras sugeridas, puede convertirse en una herramienta de referencia tanto en el ámbito académico como en aplicaciones regulatorias y de monitoreo ciudadano.

V. CONCLUSIONES

Se desarrolló una metodología basada en redes neuronales convolucionales para la estimación de mapas de potencia recibida y zonas de exposición a campos electromagnéticos (CEM) en estaciones base celulares; dicha metodología emplea un conjunto de imágenes generadas mediante simulación en esta misma investigación. Esta arquitectura demostró ser adecuada para capturar la complejidad espacial generada por la propagación electromagnética en los entornos cercanos a las estaciones base celulares.

El modelo propuesto requiere únicamente del 0.045 % de las medidas de potencia recibida, es decir, 30 mediciones, lo que representa una reducción sustancial de las campañas de medición tradicionales como las que han sido abordadas en métodos del estado del arte, todo esto sin ninguna disminución de precisión en el modelo, logrando una generalización adecuada a nuevos escenarios.

Sus diferentes variantes para las distintas frecuencias (1.95 GHz; 2.13 GHz; ;2.65 GHz) presentaron altos niveles de desempeño (MAE, RMSE), con los que se consigue de los tres modelos un máximo en el modelo 2.13 GHz con RMSE ≈ 4.82 dBm y MAE ≈ 3.11 dBm al evaluar los modelos con el conjunto de prueba generado por simulación, mientras que al evaluar los modelos con el escenario real una vez calibrado con las mediciones reales que contiene la entrada del modelo, se obtiene unos máximos de RMSE ≈ 5.80 dBm y MAE ≈ 4.49 dBm con el modelo 1.95 GHz, confirmando su alta capacidad de predicción y su mejor desempeño que otros métodos del estado del arte que funcionan de manera similar.

Las pruebas de campo realizadas en una estación base real ubicada en la sede VIIS de la Universidad de Nariño evidenciaron que los niveles de potencia recibida se encuentran muy por debajo de los límites establecidos por la ANE, garantizando condiciones seguras tanto para zonas ocupacionales como de conformidad.

Como resultado de este trabajo, se desarrolló una aplicación denominada ZonaCEM AI, que integra los modelos previamente entrenados y permite a cualquier usuario en general poder generar mapas de potencia recibida y las zonas de exposición a CEM de forma interactiva y sencilla, facilitando el monitoreo ciudadano y el cumplimiento de la normativa vigente.

La propuesta representa un aporte significativo a los mecanismos de vigilancia y control sobre la exposición a campos electromagnéticos (CEM), proporcionando una alternativa escalable, reproducible, de bajo costo, y con alto potencial de ser adoptada por entidades reguladoras, operadores de red y comunidades académicas.

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en este Trabajo de Grado son responsabilidad exclusiva de los autores”.

Artículo 1° del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

DEDICATORIA

«A mis padres y abuelos, que no han tenido días de descanso buscando un mejor futuro para mí; a mis pequeños y testarudos hermanos, Isaac e Isabella, de quienes aprendo cada día a ser mejor persona.»

José Luis Mera Tulcán

«A Dios, por ser mi guía y darme fortaleza, y a mi familia por su apoyo incondicional, que me permitió llegar hasta aquí.»

Giovanni Javier Pantoja Mora

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Departamento de Ingeniería Electrónica, a la Universidad de Nariño, al Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica - GIIEE y a la comunidad académica por su apoyo y acompañamiento durante todo este proceso de formación académica que culmina con este trabajo de grado.

REFERENCIAS

- [1] M. F. Alahidin, N. A. Zakaria, Z. I. Khan, N. E. Abd Rashid, K. K. M. Shariff, and S. A. E. Ab Rahim, “Electromagnetic wave exposure level from mobile base station around residential area,” in *2020 IEEE International RF and Microwave Conference (RFM)*, Kuala Lumpur, Malaysia, 2020, pp. 1–4.
- [2] World Health Organization, “Radiation: Electromagnetic fields,” Questions and answers, agosto 2016. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-electromagnetic-fields>
- [3] —, “Radiation: 5g mobile networks and health,” Questions and answers, febrero 2020. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-5g-mobile-networks-and-health>
- [4] A. N. del Espectro, “Normatividad para el despliegue seguro de antenas.” [Online]. Available: <https://www.ane.gov.co/SitePages/Antenas%20y%20salud/normatividad.aspx>
- [5] U. I. de Telecomunicaciones, “Guía de la uit sobre cem, versión 1.1.” [Online]. Available: <https://www.itu.int/net4/mob/ituemf/emfguide.html>

- [6] A. N. del Espectro, “Resolución 773 de 2023.” [Online]. Available: <https://www.ane.gov.co/Sliders/ANE%202021/Resolucio%CC%81n%20%20No.%20000773%20de%2031102023.pdf>
- [7] —, “Consulta estaciones conformes/ niveles de exposición.” [Online]. Available: <https://anegis.maps.arcgis.com/apps/dashboards/406782b4645e486089697364d93d93ea>
- [8] M. Elbasheir, R. Saeed, and S. Edam, “Electromagnetic field exposure boundary analysis at the near field for multi-technology cellular base station site,” *IET Communications*, 2024.
- [9] F. Sohrabi and E. Kuehn, “Construction of the rsrp map using sparse mdt measurements by regression clustering,” in *2017 IEEE International Conference on Communications (ICC)*. Paris, France: IEEE, 2017, pp. 1–6.
- [10] S. Bi, J. Lyu, Z. Ding, and R. Zhang, “Engineering radio maps for wireless resource management,” *IEEE Wireless Communications*, vol. 26, no. 2, pp. 133–141, April 2019.
- [11] M. S. Elbasheir, R. A. Saeed, and S. Edam, “Measurement and simulation-based exposure assessment at a far-field for a multitechnology cellular site up to 5g nr,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 56 888–56 900, 2022.
- [12] M. R. Camana, C. E. Garcia, T. Hwang, and I. Koo, “A rem update methodology based on clustering and random forest,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 9, p. 5362, 2023.
- [13] D. Mao, Z. Qian, W. Shao, and H. Xue, “Constructing accurate radio environment maps with spatial interpolation techniques,” *Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Communication and Information Systems - ICCIS 2017*, 2017.
- [14] Z. Han, J. Liao, Q. Qi, H. Sun, and J. Wang, “Radio environment map construction by kriging algorithm based on mobile crowd sensing,” *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2019, pp. 1–12, 2019.
- [15] V. S. Anusha, G. K. Nithya, and S. N. Rao, “A comprehensive survey of electromagnetic propagation models,” in *2017 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCCSP)*, 2017, pp. 1457–1462.
- [16] H. Sallouha, S. Sarkar, E. Krijestorac, and D. Cabric, “Rem-u-net: Deep learning based agile rem prediction with energy-efficient cell-free use case,” *IEEE Open Journal of Signal Processing*, vol. 5, pp. 750–765, 2024.
- [17] C. V. Andrea and V. M. Carlos, “Deeprem: Deep-learning-based radio environment map estimation from sparse measurements,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 48 697–48 714, 2023.
- [18] R. Levie, Yapar, G. Kutyniok, and G. Caire, “Radiounet: Fast radio map estimation with convolutional neural networks,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 20, no. 6, pp. 4001–4015, 2021.
- [19] J. L. M. Tulcan and G. J. P. Mora, “Estimación de las zonas de exposición a campos electromagnéticos en estaciones base celulares usando inteligencia artificial,” 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17110951>
- [20] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 9351, pp. 234–241, 2015.
- [21] GSMA, “Emf policy,” 2021. [Online]. Available: <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/public-policy/regulatory-environment/emf-and-health/emf-policy/>
- [22] A. N. del Espectro, “Resolución 774 de 2018.” [Online]. Available: https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_ane_0774_2018.htm
- [23] U. I. de Telecomunicaciones (UIT), “Guidance on complying with limits for human exposure to electromagnetic fields, Recommendation ITU-T K.52.” [Online]. Available: <https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=13446&lang=es>
- [24] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2016.
- [25] U. I. de Telecomunicaciones, “Recommendation k.100: Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine compliance with human exposure limits when a base station is put into operation,” 2024, approved on 2024-08-13, Status: In force. [Online]. Available: <https://www.itu.int/rec/T-REC-K.100-202408-I/en>
- [26] B. Professional, “Glm 100-25 c professional - medidor láser,” 2024, medidor láser preciso para la medición y documentación sencilla en ambientes interiores y exteriores. [Online]. Available: <https://www.bosch-professional.com/co/es/products/glm-100-25-c-0601072Y00>
- [27] A. Corporation, “Spectrum master ms2723b,” 2024, this product has been discontinued, Replacement Model(s): MS2720T. [Online]. Available: <https://www.anritsu.com/en-us/test-measurement/products/ms2723b>

- [28] A. Procom, “4g/5g omni mobile antennas proshotgn - wideband terminal antenna,” 2024, antena terminal de banda ancha para redes móviles 4G/5G. [Online]. Available: <https://amphenolprocom.com/products/das/produkter/2783-proshotgn>
- [29] F. T. Ulaby, *Fundamentos de Aplicaciones en Electromagnetismo*, 5th ed. Ciudad de México: Pearson Educación, 2007.
- [30] A. E. Inc., “Cost-multi-wall model (mw).” [Online]. Available: https://2021.help.altair.com/2021.2/winprop/topics/winprop/user_guide/proman/propagation_models/indoor_empirical_models_cost_multiwall.htm
- [31] R. d. C. Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Código de buenas prácticas al despliegue de infraestructura,” septiembre 2020, versión 2020. [Online]. Available: <https://www.crcm.gov.co/es/biblioteca-virtual/codigo-buenas-practicas-para-despliegue-infraestructura-telecomunicaciones>
- [32] NVIDIA, “Nvidia tesla p100 - la primera gpu de supercomputación de ia para data centers,” 2025, gPU de alto rendimiento para centros de datos y aplicaciones de IA. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/es-la/data-center/tesla-p100/>